

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Le gemme dei Medici e dei Lorena al Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Catalogo delle immagini

Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Introduzione

Le immagini delle gemme e dei cammei presenti in questo documento sono estratte dal catalogo di Luigi Tondo e Franca Maria Vanni pubblicato da Nuova Grafica Fiorentina nel 1990, realizzato per l'apertura della Sala delle Gemme e la fruibilità della Collezione glittica nel medesimo anno.

Le fotografie sono state realizzate da Studio Lito 69 mentre i disegni sono di Grazia Ugolini e Stefano Cipolli Scali.

Questo documento non rispecchia l'attuale disposizione del Museo, ma vuole rappresentare uno storico dell'attività del MAF negli anni passati.

Figura 1: Alessandro Magno e la madre Olimpia

Figura 2: gliptica barbarica. Divinità celtica a tre teste

Figura 3: ambra tardo antica

Figura 4: ambra tardo antica

Figura 5: intaglio medievale, utilizzato nel Rinascimento come cammeo

Figura 6: sacerdoti portano gli scudi ancili. Intaglio etrusco. Dalle tavole dello Zannoni

Figura 7: pasta vitrea con citarista

Figura 9: ardesia. Tyche di Antiochia (rovescio del precedente)

Figura 10: pasta con satiro

Figura 11: pasta con ritratti sec.XVI

Figura 12: dalle tavole dell'Agostini, Ermafrodito

Figura 13: sigillo rinascimentale che riutilizza un intaglio antico

Figura 14: rovescio di montature

Figura 15: rovescio di montature

Figura 16: rovescio di montature

Figura 17: rovescio di montatura

Figura 18: rovescio di cammeo

Figura 19: dalle tavole dello Zannoni. Cammeo di Protarcos senza il nome errato posto dai precedenti incisori

Figura 20: dalle tavole dello Zannoni. Cammeo

AMOR

OSPIS

Figura 21: anello tardo romano

Figura 22: da Eckhel

Figura 23: dal D. Hancanville

Figura 24: dal D. Hancanville

Figura 25: da G. de Choul, il sigillo di Nerone (sec. XV?)

Figura 26: biga con figura maschile. Calcedonio e oro. Probabilmente di età ellenistica, restaurato nel Rinascimento

Figura 27: : biga con figura maschile. Calcedonio e oro. Probabilmente di età ellenistica, restaurato nel Rinascimento (part.)

Figura 28: busto di Minerva. Calcedonio

Figura 29: Vittoria su biga. Calcedonio

**Figura 30: Minerva ed Ercole fanciullo. Calcedonio e oro.
Frammento di epoca romana con integrazione forse di XVI secolo**

Figura 31: testa di Mercurio. Calcedonio. Secolo XVI-XVII

Figura 32: busto femminile. Calcedonio

Figura 33: testa di Medusa. Calcedonio e oro

Figura 34: regina ellenistica. Calcedonio. Forse XVI secolo

Figura 35: Ganimede davanti all'aquila di Giove. Calcedonio con integrazione

Figura 36: busto di Traiano. Calcedonio e oro. Il secolo d.C.

Figura 37: testa di imperatrice, forse Matidia. Acquamarina. Il secolo d.C.

Figura 38: testa di imperatrice, forse Matidia. Acquamarina. Il secolo d.C

Figura 39: testa di imperatrice, forse Matidia. Acquamarina. Il secolo d.C

Figura 40: busto di Faustina. Topazio e oro. Il secolo d.C.

**Figura 41: teste di Tiberio e Livia. Calcedonio su altro fondo.
Probabilmente sec. XVII**

Figura 42: testa di Cerere. Calcedonio su altro fondo. Età giulio-claudia

Figura 43: cervo ferito. Calcedonio su altro fondo. Sec. XVII

Figura 44: poetessa. Calcedonio su altro fondo. Sec. XVI-XVII

Figura 45: lupa. Calcedonio su altro fondo. Opera rinascimentale

**Figura 46: Nereide e scudo con gorgoneion. Calcedonio su altro fondo.
III sec d.C.**

Figura 47: Venere seduta. Calcedonio. Età ellenistica

Figura 48: amazzone. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 49: rovescio di cammeo

Figura 50: Amore su leone. Calcedonio

Figura 51: eroina presso urna sepolcrale. Calcedonio. Sec. XV

Figura 52: bacchanale. Calcedonio. III sec. d.C.

Figura 53: Bacco e Arianna su carro. Calcedonio. III sec. d.C.

Figura 54: rovescio di cammeo

Figura 55: Ermafrodito. Calcedonio. III sec. d.C.

Figura 56: Bacco scopre Arianna. Calcedonio. Forse III sec. d.C.

Figura 57: Ermafrodito. Calcedonio. III sec. d.C.

Figura 58: Ermafrodito. Calcedonio. III sec. d.C.

Figura 59: le Grazie. Calcedonio. III sec. d.C.

Figura 60: Tritone. Calcedonio

Figura 61: il Palladio. Calcedonio. I metà XVI sec.

Figura 62: Apollo. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 63: testa di guerriero. Diaspro verde. Inizio XVI sec.

Figura 64: testa di guerriero. Calcedonio. Fine XVI - inizio XVII sec.

Figura 65: testa femminile di spalle. Calcedonio. Sec. XVI - XVII

Figura 66: Psiche prigioniera. Calcedonio. II-III sec. d.C.

Figura 67: Psichai che tirano il cocchio sul quale è Arianna. Calcedonio

Figura 68: Psiche. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 69: Amorino col piede nella tagliola. Calcedonio. III sec. d.C.?

Figura 70: Amorini con la clava. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 71: testa di Medusa. Calcedonio

Figura 72: testa di Medusa di prospetto. Calcedonio. Forse XVI sec.

Figura 73: testa di Medusa di prospetto. Calcedonio

Figura 74: testa di Medusa di prospetto. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 75: testa di Medusa di prospetto. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 76: testa di Medusa di tre quarti. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 77: Ercole e il leone nemeo. Pietra stellaria

Figura 78: Ercole stante di prospetto. Calcedonio. Fine XV sec.?

Figura 79: Ercole e il toro. Calcedonio. Fine XV sec.?

Figura 80: busto di Galba. Calcedonio

Figura 81: Ercole seduto. Calcedonio. I sec. a.C.?

Figura 82: Ercole di fronte. Plasma. Sec. XVI

Figura 83: testa di Ercole. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 84: Ercole ed Ebe (?). Calcedonio. Sec. XVI

Figura 85: busto di Bacco. Calcedonio. Metà XVI sec.

Figura 86: busto di Bacco di prospetto. Ambra. Sec. XVI

Figura 87: busto di Bacco di profilo. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 88: testa di baccante di profilo. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 89: testa di baccante di profilo. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 90: Bacco sorretto da Ampelo. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 91: busto femminile con corona d'edera. Calcedonio

Figura 92: busto femminile con corona. Calcedonio

Figura 93: baccante e giovane. Calcedonio Sec. XVII

Figura 94: Bacco con seguito scopre Arianna. Calcedonio

Figura 95: Onfale. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 96: Venere e Marte. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 97: busto di Leandro (?). Plasma. Sec. XVII

Figura 98: busto giovanile di prospetto. Onice. Sec. XVII

Figura 99: busto di Minerva. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 100: busto di Minerva. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 101: Amore che tende l'arco. Calcedonio

Figura 102: Leda con il cigno. Calcedonio. Età imperiale

Figura 103: giudizio di Paride. Calcedonio. I sec. a.C.?

Figura 104: giudizio di Paride. Calcedonio

Figura 105: cavaliere con scudo. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 106: busto di fanciullo di prospetto. Corniola. Sec. XVI

Figura 107: testa inclinata di fanciullo. Corniola. Sec. XVI

Figura 108: busto di donna di prospetto. Ametista. Sec. XVI

Figura 109: iscrizione funeraria. Calcedonio. Età paleocristiana

Figura 110: iscrizione onomastica. Calcedonio

Figura 111: divinitò con tridente. Oceano? Agata. Epoca imperiale

Figura 112: leone che attacca un toro. Calcedonio. III sec. d.C.

Figura 113: busti accollati di Serapide e Iside. Calcedonio. IV sec. d.C.

Figura 114: busto di Iside. Calcedonio. Forse IV sec. d.C.

Figura 115: testa di Serapide. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 116: busto di Iside. Calcedonio. IV sec. d.C.

Figura 117: testa di Giunone. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 118: testa di Mitridate VI. Calcedonio

Figura 119: ritratto di ignoto. Calcedonio

Figura 120: busto femminile. Calcedonio. III sec. d.C.

Figura 121: testa femminile. Calcedonio. IV sec. d.C.?

Figura 122: busto femminile. Calcedonio. IV sec. d.C.

Figura 123: busto femminile. Calcedonio. Sec. XVI?

Figura 124: busto femminile velato. Calcedonio. Sec. XVI?

Figura 125: busto di Cerere. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 126: ritratto barbato. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 127: rovescio di cammeo

Figura 128: testa femminile. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 129: busto femminile con aureola. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 130: maschera di Gorgone. Calcedonio. Epoca romana

Figura 131: busto di fanciullo. Calcedonio. Età imperiale

Figura 132: testa di fanciullo di prospetto. Calcedonio. Età imperiale

Figura 133: testa di fanciullo di prospetto. Calcedonio zaffirino

Figura 134: busto di fanciullo di prospetto. Calcedonio. Età imperiale

Figura 135: busto di fanciullo. Calcedonio. Età imperiale

Figura 136: testa di fanciullo di prospetto. Calcedonio zaffirino. Età imperiale

Figura 137: maschera femminile. Calcedonio. Epoca imperiale?

Figura 138: maschera di vecchio di profilo. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 139: maschera di vecchio di prospetto. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 140: maschera di vecchio di prospetto. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 141: maschera tragica di profilo. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 142: maschera tragica di profilo. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 143: maschera di Sileno. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 144: busto di Augusto. Calcedonio

Figura 145: busto di Druso. Calcedonio. Prima età imperiale

Figura 146: busto di Augusto incoronato dalla Vittoria. Calcedonio. I sec. a.C.

Figura 147: testa di Agrippa. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 148: testa di Caligola. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 149: testa di Gaeba. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 150: busto di Tito. Calcedonio

Figura 151: testa di Nerone. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 152: testa di fanciullo. Calcedonio

Figura 153: testa di Tito. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 154: testa di Vespasiano. Calcedonio. Fine sec. XVI

Figura 155: testa di Nerone. Corniola. Epoca moderna

Figura 156: testa di principe. Corniola. Sec. XVI?

Figura 157: busto di profilo di Crispina? Calcedonio. II sec. d.C.

Figura 158: testa di ignoto. Calcedonio. Età imperiale

Figura 159: testa di Costantino. Calcedonio. IV sec. d.C.

Figura 160: imperatore che sacrifica alla Speranza

Figura 161: imperatore che sacrifica alla Speranza (part.)

Figura 162: imperatore che sacrifica alla Speranza (part.)

Figura 163: Vittoria su biga e disegni. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 164: Vittoria su biga. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 165: Mercurio. Calcedonio. Restaurato in età moderna

Figura 166: Tiberio. Calcedonio. I sec. d.C.

Figura 167: testa barbata. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 168: Augusto. Calcedonio. I sec. a.C.

Figura 169: vecchio con berretto grigio. Calcedonio

Figura 170: nereide. Calcedonio. II sec. d.C.

Figura 171: nereide. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 172: Apollo e fauno. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 173: giovane. Calcedonio. Età ellenistica

Figura 174: Muzio Scevola davanti a Porsenna. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 175: Marte con trofeo. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 176: Amore abbraccia Psiche. Calcedonio. Età imperiale

Figura 177: Amore afferra Psiche. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 178: Amore e Psiche. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 179: Amore. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 180: Amore. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 181: fanciullo gioca con farfalla. Calcedonio. Età imperiale

Figura 182: Amorini. Calcedonio. II sec. d.C.

Figura 183: Amorini. Calcedonio. II sec. d.C.

Figura 184: Amorini. Calcedonio. Età imperiale

Figura 185: Amorino. Calcedonio. Età imperiale

Figura 186: Amorini e il globo. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 187: Amorini e delfini. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 188: Medusa di profilo. Calcedonio. I sec. a.C.

Figura 189: testa di Medusa. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 190: testa di Medusa. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 191: testa di Medusa. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 192: testa di Medusa. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 193: testa di profilo di Medusa. Calcedonio

Figura 194: Ercole e Cerbero. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 195: testa di Ercole giovane. Calcedonio. Età imperiale

Figura 196: Ercole giovane. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 197: Ercole. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 198: testa femminile. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 199: coppia giovane. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 200: infanzia di Bacco. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 201: fauno. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 202: baccante e satiro. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 203: baccante. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 204: baccante. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 205: busto femminile. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 206: busto femminile. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 207: Diana. Calcedonio. Sec. XVII-XVIII

Figura 208: Minerva. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 209: Ercole. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 210: Minerva. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 211: Minerva. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 212: Venere e Amore, con disegni. Calcedonio. Età imperiale

Figura 213: Venere e Amore. Calcedonio. Età imperiale

Figura 214: Venere. Calcedonio. Età imperiale

Figura 215: Leda. Calcedonio. Età imperiale

Figura 216: cigno. Calcedonio. Età imperiale

Figura 217: vacca. Calcedonio. Età imperiale

Figura 218: guerriero. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 219: eroe. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 220: Achille ? Calcedonio. Sec. XVII

Figura 221: cavaliere. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 222: cavaliere con scudo. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 223: fanciullo. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 224: fanciullo. Corniola. Sec. XVI

Figura 225: busto femminile. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 226: busto femminile. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 227: lupa. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 228: delfino e farfalla. Calcedonio. Età imperiale

Figura 229: mano che tocca orecchio. Calcedonio

Figura 230: gesto di concordia. Calcedonio

Figura 231: iscrizione. Calcedonio

Figura 232: anello in oro e granati. Età imperiale

Figura 233: Salus. Calcedonio

Figura 234: sacrificio. Calcedonio

Figura 235: Piritoo? Calcedonio. Età imperiale

Figura 236: Teseo? Calcedonio. Età imperiale

Figura 237: Pegaso. Calcedonio

Figura 238: corvo. Calcedonio. Età imperiale

Figura 239: leone. Calcedonio. Età imperiale

Figura 240: Giove. Calcedonio. Età ellenistica

Figura 241: testa giovanile. Calcedonio. Età ellenistica

Figura 242: busto di vecchio. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 243: testa maschile. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 244: testa femminile. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 245: guerriero. Ametista. Sec. XVI

Figura 246: testa di ignoto. Calcedonio. Sec. XV-XVI

Figura 247: busto. Calcedonio.

Figura 248: busto di Persefone. Calcedonio. I sec. d.C.

Figura 249: Seneca. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 250: Socrate. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 251: Socrate. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 252: Socrate. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 253: Catone? Calcedonio. Sec. XVI

Figura 254: Socrate. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 255: busto femminile. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 256: Iside. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 257: testa di dama. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 258: busto di dama. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 259: busto femminile. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 260: busto femminile. Calcedonio. Sec. XVII

Figura 261: busto femminile. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 262: testa di Minerva. Calcedonio

Figura 263: musa. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 264: maschera. Corniola. Sec. XVII

Figura 265: maschera, con disegni. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 266: maschera. Corniola. Sec. XVII

Figura 267: maschera di baccante. Calcedonio. Sec. XVI-XVII

Figura 268: fauno. Corniola. Sec. XVI-XVII

figura 269: testa femminile. Corniola. Sec. XVI-XVII

Figura 270: sepulcro di un comico. Calcedonio

Figura 271: Augusto. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 272: testa giulio-claudia. Calcedonio. I sec. a.C.

Figura 273: testa giovanile. Calcedonio. Età giulio-claudia

Figura 274: testa di fanciullo. Calcedonio. Età giulio-claudia.

Figura 275: testa di principe giulio-claudia, con disegni. Calcedonio.

Figura 276: Cesare. Calcedonio. I sec. a.C.

Figura 277: Tiberio. Calcedonio. I sec. d.C.

Figura 278: Augusto. Calcedonio

Figura 279: Livia. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 280: Agrippa. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 281: Agrippa. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 282: Nerone. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 283: Augusto. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 284: Tiberio. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 285: Tiberio. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 286: Caligola. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 287: Claudio. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 288: Domiziano? Calcedonio

Figura 289: Traiano. Calcedonio. Sec. XVI

Figura 290: busto romano. Calcedonio

Figura 291: fanciullo. Calcedonio. Restaurato nel sec. XVII

Figura 292: testa giovanile. Ametista. Sec. XVI

Figura 293: Traiano? Calcedonio. II sec. d.C.

Figura 294: Antinoo. Calcedonio. II sec. d.C.

Figura 295: Faustina? Calcedonio. II sec. d.C.

Figura 296: testa femminile, con disegni. Calcedonio. II sec. d.C.?

Figura 297: coppia imperiale. Calcedonio. II-III sec. d.C.

Figura 298: Commodo? Calcedonio. II sec. d.C.?

Figura 299: busto di romano. Calcedonio. Età imperiale

Figura 300: busto di romano. Calcedonio. Età imperiale

Figura 301: imperatrice? Calcedonio. Età imperiale

Figura 302: busto imperiale. Calcedonio. Il sec. d.C.

Figura 303: busto imperiale. Calcedonio. IV sec. d.C.

Figura 304: testa diademata. Calcedonio. Età imperiale?

Figura 305: scena di sacrificio. Calcedonio. IV sec. d.C.?

Figura 306: l'imperatore Eugenio? Calcedonio

Figura 307: leone gradiente. Sardonica. I sec. a.C. - IV sec. d.C.

**Figura 308: cavallo stante con foglia di palma. Onice sopra fondo scuro.
I sec. d.C.**

Figura 309: delfino che trasporta un'anfora. Calcedonio. Il sec. d.C.

Figura 310: chimera accovacciata. Onice su fondo nero. I sec. a.C.

Figura 311: sfinge con teschio. Cornalina. I sec. a.C.?

**Figura 312: conchiglia del genere Murex con iscrizione. Diaspro rosso.
I sec. a.C. – I sec. d.C.**

Figura 313: scrofa attorniata da porcellini. Corniola. Il sec. d.C.

Figura 314: teste di animali affrontate. Corniola. Seconda metà I sec. a.C.

**Figura 315: Amore che cavalca un leone con volto umano. Ametista.
I sec. d.C.?**

Figura 316: retro del precedente cammeo. Fodera in oro smaltata in bianco con decorazione vegetale

Figura 317: una delle Ore. Onice. I sec. d.C.

**Figura 318: Bellerofonte che combatte la chimera. Onice su fondo scuro.
III sec. d.C.**

Figura 319: Ercole che uccide l'Idra di Lerna. Corniola. I sec. d.C.?

**Figura 320: Ercole gradiente vinto da Amore. Calcedonio.
I sec. a.C. – I sec. d.C.**

Figura 321: Ercole inginocchiato vinto da Amore. Calcedonio. I sec. d.C.

Figura 322: Ercole che uccide gli uccelli stinfalidi. Corniola. III sec. a.C.

Figura 323: Ercole in riposo. Sardonica zonata. II – I sec. a.C.

**Figura 324: Ercole che solleva il toro. Corniola.
Seconda metà I sec. a.C. – inizi I sec. d.C.**

Figura 325: Ganimede. Corniola. I sec. a.C. – IV sec. d.C.

Figura 326: Ercole e Iole. Ametista. I sec. d.C.

Figura 327: Licurgo che taglia la vite di Dioniso. I sec. d.C.

Figura 328: menade che abbevera una pantera. Corniola. Sec. XVI?

**Figura 329: menade sopra un toro con volto d'uomo. Corniola su calcedonio.
Età imperiale romana**

Figura 330: menade che danza. Corniola. I sec. a.C. – I sec. d.C.

Figura 331: Argo custodisce Io. Ametista

Figura 332: Cassandra e il Palladio. Diaspro verde. Sec. XVII-XVIII

Figura 333: Orfeo. Ametista. I sec. a.C.

Figura 334: morte di Penthesilea. Corniola

Figura 335: Pan circondato dalle costellazioni dello zodiaco. Onice

**Figura 336: satiro danzante. Onice rossa sopra calcedonio.
Seconda metà I sec. a.C. – prima metà I sec. d.C.**

Figura 337: satiro che tiene per le corna un capro. Onice. Il sec. d.C.?

Figura 338: sogno di Rea Silvia. Corniola. Fine I sec. a.C.

Figura 339: Polissena. Corniola

**Figura 340: retro della gemma precedente.
Figura femminile che tiene una bilancia**

Figura 341: costellazione dell'Acquario. Diaspro verde. Il sec. d.C.

Figura 342: personificazione della Tyche di Antiochia. Corniola. I sec. a.C.

Figura 343: il fiume Nilo. Onice azzurro su fondo nero. Il sec. d.C.

Figura 344: personificazione dell'Acquario. Età ellenistica?

Figura 345: Apollo citaredo. Onice

Figura 346: Apollo citharedo. Lapislazzuli. Lavoro moderno?

Figura 347: statua di Atena con elmo, scudo e lancia. Sardonica

Figura 348: retro della gemma precedente

**Figura 349: pantera che porta sul dorso Bacco e Arianna. Diaspro rosso.
Sec. XVIII**

Figura 350: Marte e Venere. Corniola

Figura 351: Atena appoggiata a una colonna. Corniola

Figura 352: Marte armato. Zaffiro

Figura 353: Venere che dona l'arco a Cupido. Corniola

Figura 354: Venere che nasce dal mare. Sardonica. Il sec. d.C.

Figura 355: Tritone e nereide. Ametista. I sec. a.C.

Figura 356: deduzione di colonie in Egitto e Spagna da parte della XI Legione romana. Corniola. Seconda metà I sec. d.C.?

Figura 357: amorino sopra delfini. Corniola. I sec. d.C.

Figura 358: sacrificio di una capra durante i Liberali. Corniola

Figura 359: galli che tirano un cocchio. Corniola. I sec. a.C. – I sec. d.C.

Figura 360: Otriade. Onice II sec. d.C.

Figura 361: attore tragico seduto. Corniola I sec. d.C.

Figura 362: giovane che abbevera fanciullo. Sardonica

**Figura 363: figura maschile di fronte a una piramide. Sardonica.
Lavoro moderno**

Figura 364: Europa rapita dal Toro. Corniola

Figura 365: scena di *thiasos* dionisiaco. Onice

Figura 366: busti di Caio e Lucio Cesari. Corniola. Sec. XVII

Figura 367: retro della gemma precedente. Lupa romana

Figura 368: ritratto di Galba. Corniola. Sec. XVI

Figura 369: ritratto del supposto Messinissa. Ametista. Età ellenistica?

Figura 370: ritratto forse di Mitridate VI Eupatore. Ametista. Età ellenistica

Figura 371: testa virile. Calcedonio zaffirino

Figura 372: ritratto di Antonia. Corniola. Metà I sec. d.C.

Figura 373: busto di Apollo come Sole. Diaspro giallo. II-III sec. d.C.

Figura 374: testa di Serapide sopra un'aquila. Onice. Il sec. d.C.

Figura 375: testa di Serapide tra due insegne legionarie. II-III sec. d.C.

Figura 376: testa di Serapide sopra un'aquila. Sardonica. III sec. d.C.

Figura 377: testa di Serapide sopra un'aquila. Diaspro rosso. II-III sec. d.C.

**Figura 378: testa di Serapide sopra collo di piede umano. Diaspro rosso.
Il sec. d.C.**

Figura 379: busto di Leandro. Corniola. I sec. a.C.

Figura 380: frammento di gemma con busto di Zeus. Onice

Figura 381: gemma precedente fotografata a luce radente per mostrare l'intaglio

Figura 382: testa di Ercole a firma Onesas. Corniola. Età ellenistica

Figura 383: testa di Medusa sotto L. PLAUTIUS. Calcedonio. Sec. XVII-XVIII

Figura 384: testa di Onfale. Crisolite. Metà I sec. a.C.

Figura 385: busto di Augusto come augure. Corniola. Età augustea

Figura 386: busto di menade con *sacchos*. Sardonica

Figura 387: busto femminile. Sardonica. Sec. XVI?

Figura 388: leone con freccia in bocca. Sardonica. IV sec. a.C.

Figura 389: cavallo stante. Agata. I sec. a.C. – I sec. d.C.

Figura 390: mucca che allatta vitello. Sardonica. I sec. a.C.

Figura 391: airone con serpente. Sardonica zonata. Fine V sec. a.C.

Figura 392: bue stante con albero. Onice. Seconda metà I sec. a.C. – prima metà I sec. d.C.

Figura 393: grifone con cetra. Ametista. Terzo quarto I sec. a.C.

Figura 394: pegaso. Sardonica. I sec. a.C. – IV sec. d.C.

Figura 395: Achille che dona la phiala a Nestore. Corniola. Metà I sec. a.C.

Figura 396: Aiace e Teucro. Corniola

Figura 397: Ercole citaredo. Sardonica. I sec. a.C. – I sec. d.C.

Figura 398: supplizio di Marsia. Plasma

Figura 399: Melpomene che guarda maschera tragica. Corniola

Figura 400: Psiche davanti ad un'ara. Agata zonata. I sec. a.C.

Figura 401: Psiche inginocchiata. Corniola. I sec. a.C.

Figura 402: sileno a dorso d'asino. Corniola

Figura 403: statua di Diana Efesia. Corniola

Figura 404: Giove contro un gigante. Corniola

Figura 405: Marte e Venere

Figura 406: Marte con trofeo. Corniola. I sec. a.C.

Figura 407: tempio di Serapide. Diaspro rosso. Fine II-III sec. a.C.

Figura 408: Vulcano che forgia elmo. Corniola. Metà I sec. d.C.

Figura 409: Iside, Serapide ed Ecate. Diaspro rosso. II sec. d.C.

Figura 410: tritone e nereide. Ametista. I sec. a.C.

Figura 411: nereide su ippocampo. Corniola. I sec. a.C.

Figura 412: eroti vendemmiatori. Onice. I sec. d.C.

Figura 413: amorini con cesto di pampini. Corniola. I sec. d.C.

Figura 414: il Sole sulla quadriga. Diaspro verde. I sec. d.C.

Figura 415: scena di teatro. Diaspro rosso

Figura 416: Odisseo che ruba il Palladio. Corniola. I sec. a.C. – I sec. d.C.

Figura 417: scena di sacrificio. Corniola

Figura 418: giovane che combatte un gigante anguipede. Corniola

Figura 419: donna che porta un vitello al sacrificio. Corniola

Figura 420: ritratto di Adriano. Corniola. 117-138 d.C.

Figura 421: ritratto di Augusto. Corniola

Figura 422: testa di Augusto divinizzato. Acquamarina. Post 14 d.C.

Figura 423: teste di Claudio, Cesare e Agrippina. Corniola

Figura 424: ritratto di Commodo. Corniola. 177-192 d.C.

Figura 425: ritratto di Giulio Cesare. Acquamarina. Moderna?

Figura 426: ritratto di Lucio Vero. Corniola. 161-163 d.C.

Figura 427: ritratto di Macrino. Corniola. 217-218 d.C.

Figura 428: ritratto di Nerone. Corniola. 64-68 d.C.

Figura 429: ritratto di Settimio Severo. Zaffiro. 200-211 d.C.

Figura 430: ritratto di Tiberio. Calcedonio. 4-14 d.C.

Figura 431: ritratto di Tolomeo VI? Giacinto. Il sec. a.C.

Figura 432: ritratto di ignoto. Diaspro verde. 70-80 d.C.

Figura 433: ritratto di Marciana. Corniola. Età traiana.

Figura 434: busto di Apollo. Sardonica. Età ellenistica

Figura 435: testa di Apollo con corona radiata. Corniola

Figura 436: testa di Apollo coronata. Onice azzurro sopra sardonica

Figura 437: disegno dell'anello precedente

Figura 438: busto di Apollo. Onice

Figura 439: busto di Atena. Acquamarina. I sec. d.C.

Figura 440: busto di Esculapio. Corniola

Figura 441: busto di Pan. Diaspro rosso. Il sec. d.C.

Figura 442: busto della Dea Roma. Sardonica

Figura 443: testa di Serapide sopra ariete. Onice. Il sec. d.C.

Figura 444: testa di Ercole coronata. Agata nera

Figura 445: testa barbata di Ercole. Corniola. I sec. a.C.

Figura 446: testa di Leandro. Corniola. Epoca moderna

Figura 447: testa di Medusa morente. Corniola. Prima metà I sec. a.C.

Figura 448: Medusa con monogramma. Corniola. Seconda metà I sec. d.C.

Figura 449: busto di baccante. Eliotropio

Figura 450: busto di uno dei Dioscuri? Corniola

Figura 451: figura femminile (Musa?). Corniola

Figura 452: busto del cosiddetto Meleagro. Corniola

Figura 453: ritratto di Socrate. Corniola

Figura 454: ritratto di sconosciuto. Giacinto

Figura 455: ritratto di giovane con corazza. Corniola

Figura 456: busto di giovane imberbe. Corniola

Figura 457: iscrizione augurale. Corniola

Figura 458: busto virile clamidato NORPERTUS. Sardonica. Sec. IX

Figura 459: iscrizione onomastica. Plasma